

«Die Geschichte vom Soldaten» wird auf der Memminger Bühne geprobt. Links das Zürcher Solistenensemble (im Vordergrund sitzend, der Intendant Bernd Hellmann), in der Mitte der Soldat, dargestellt vom 22-jährigen Zürcher Werner Lässer, rechts außen der Vorleser.

Szene aus Tschechows «Der Bär». Gutsherr Smirnófi (der Bär, dargestellt von Werner Lässer) gibt der hübschen Witwe Popówa (Astrid Steyer) Unterricht im Pistolenschießen.

Ein Gläschen Weißwein für den Fagottisten! Strawinskys Bläsersoli sind anstrengend. Der St. Galler Dirigent Urs Schneider, Initiator des «kleinen Kulturaustausches», hält die Musiker in Stimmung.

Aufnahmen
Herbert Maeder

Kleiner Kulturaustausch:

Schwaben schauspielern - Schweizer musizieren

Junge Schweizer Musiker und das schwäbische Landesschauspiel spannen zusammen. Sie führten am 18. Januar im schmucken Stadttheäterchen in Memmingen «Die Geschichte vom Soldaten» von Ramuz - Strawinsky und die Burleske «Der Bär von Tschechow - Nadelmann auf. Mit diesen zwei Einaktern werden sie in Deutschland, Österreich und Italien (Südtirol) sowie - für das schwäbische Wandertheater erstmals - auch in der Schweiz auf Tournee gehen.

Die Idee kam dem jungen St. Galler Dirigenten Urs Schneider in der Eisenbahn. Längst hegte er den Wunsch Strawinskys schöne und musikalisch anspruchsvolle «Geschichte vom Soldaten» zu inszenieren. Aber mit wem? Auf der Fahrt von München nach St. Gallen dämmerte ihm eine Lösung: Er stieg in der schwäbischen Kreishauptstadt Memmingen, wo es eine kleine aber sehr rührige Sprechbühne gibt, aus dem Zug, suchte das Theater auf und offenbarte dem experimentierfreudigen Organisationsleiter Robert Glaß seine Vorstellungen und Wünsche. Er fand sogleich Verständnis, und so wurde die Aufführung der «Geschichte vom Soldaten» beschlossen. Memmingen sollte die Schauspieler und Organisation zur Verfügung stellen, für die Musik wollte Urs Schneider besorgt sein.

Weil «Die Geschichte vom Soldaten» nicht abendfüllend ist, mußte sich Urs Schneider nach einem ergänzenden Stück umsehen. Er entschied sich für Tschechows Einakter «Der Bär» und bat den Schweizer Komponisten Leo Nadelmann, dazu eine Musik zu schreiben. Nadelmann begeisterte sich für den «Bär» und komponierte für die gleiche Besetzung, wie sie Strawinskys «Geschichte vom Soldaten» vorschreibt, eine witzige, amüsante Bühnenmusik. Die Memminger Premiere des deutsch-schweizerischen Zusammenspiels brachte also zugleich eine bemerkenswerte Bühnenmusikalische Uraufführung.